

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 791 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoirazimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акробек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijroat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислom Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijorat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	
Kambag‘allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	
Ta‘lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	

Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari	155
Farhod Rustamovich Bobobekov	
Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зеленой экономике.....	161
Хусайнов Равшан Рахимович, Кариева Латофат Саидакрамовна	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining samarali innovatsion rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlari	168
Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o'g'li	
Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks	175
To'qmirzayev Kamol Mo'min ugli	
Тенденции устойчивого развития автотранспортных предприятий в формировании цифровой экономики.....	182
Юсупходжаева Г.Б	
Влияние маркетинга на качество продукции – стратегии успешных брендов и использование отзывов клиентов	187
Маматкулова Шоира Джалоловна	
Ma'suliyati cheklangan jamiyatlarning fond bozoriga kirish imkoniyatlari: statistika, tahlil va prognozlar	192
Butayev Javlonbek Inatillo o'g'li	
O'zbekistonning eksport salohiyatini mustahkamlash zamonaviy tendensiyalari	197
Bozorov Akmal Amonovich	
Mintaqa salohiyatini oshirishda innovatsiyalar va investitsiyalarni rag'batlantirishda klaster yondashuvining o'rni.....	203
Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna	
Инновационная деятельность металлургических предприятий в изменяющейся среде	207
Каримов Маъруф Ихтиёрович	
Значение лизинговых услуг в финансировании основного капитала предприятий	212
Латипова Шахноза Махмудовна	
Iqtisodiyotning jadal rivojlanishini innovatsion faoliyat asosida shakllantirish yo'llari	217
Nosir Maxmudov	
Davlat xaridlarida moliyaviy nazoratni amalga oshirish muammolari	224
Abdug'aniyev Bekjon Habibulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish	229
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Main directions of increasing the investment attractiveness of the economy of the Republic of Uzbekistan	240
Kengesov Diyorbek Umidovich, Nurniyazova Dilnoza Arzubay qizi, Xalmuratova Dilnaz Suleyman qizi, Bekjanova Gozzal Janabaevna	
Исследование оказания торгового обслуживания сельского населения.....	245
Мусаева Шоира Азимовна, Усманова Дильфуза Ильхомовна	
Развитие логистики спортивных мероприятий на основе международной практики	252
Исмагулова Гульмира Нуралиевна	
Tijorat banklari depozit xizmatlari amaliyotini takomillashtirish	257
Melikov Otabek Maxmadaminovich	
Tijorat ko'chmas mulki qiymatini baholash xususiyatlari va unga ta'sir etuvchi omillar	263
Xomitov K.Z.	
Improvement of accounting of authorized capital at joint-stock companies	269
Ortikov Ergashjon Yakubboevich, Xusinov Ibragim Ismailovich	
Raqamli valyutaning xalqaro savdodagi roli: imkoniyatlar va muammolar.....	274
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Yashil iqtisodiyot: nazariy jihatlar va ahamiyati	279
Maksumova Dildora Alisherovna	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlanish asoslari.....	283
Maxmudova Feruzabonu Odiljon qizi, Lutfiy Farangiz Sharidin qizi	
Oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishning nazariy asoslari	288
Tursunova Dilnavoz davron qizi	

Национальная оценка рисков отмывание преступных доходов	294
Хомидов Шухрат Гафуржонович	
Inflyatsion targetlash rejimiga asoslangan monetar siyosatning makroiqtisodiy ahamiyati	301
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
Tijorat banklarining kredit mablag'laridan samarali foydalanish yo'llari	308
Ulugbek Nizamov	
Soliq bazasini aniqlash metodologiyasining o'ziga xos xususiyatlari va tamoyillari	312
Xalikchayeva Sadokat Ilxomjonovna	
"Qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ularning iqtisodiy samaradorligi"	316
Shamshetova Gulraushan Sarsenovna	
Повышение популярности банковских услуг посредством цифровых инноваций: стратегии интеграции технологий с ориентацией на клиента	318
Рузиева Олима Шухратовна, Рузиев Шухрат Нармурадович	
Tovar-moddiy resurslar harakatini samarali ta'minlashda xorijiy tajribalar	322
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Pul-kredit siyosatida "big data" texnologiyalari: o'zbekistonda to'lov ma'lumotlari, qidiruv so'rovlari va matn tahlilidan foydalanish istiqbollari	327
Mamatxo'jayev Otabek Farxodjon o'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash	332
Abdusamatov Mamaysup Qulmonovich, Jovliyev Ramazon Fazriddin o'g'li	
Tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortishda chet el tajribasi	343
A.I. Akbarov	
Mamlakatda kichik biznes subyektlari va eksport sohasida samarali rivojlanish yo'nalishlari	347
M.A.Ibrohimov	
Neighborhood system of activity economic the basics improvement	351
Alikulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
Tijorat banklari evolyutsiyasi va kapitallashuv darajasini oshirishning iqtisodiy asoslari	356
Mamadjonov Shukurillo Ibrohimjon o'g'li	
O'zbekistonda tijorat banklarning anderraying jarayonlarini takomillashtirishni innovatsion usullari	360
Bobojonov Xursand Qadamovich	
O'zbekiston respublikasida pensiya jamg'armasi faoliyatini takomillashtirish	374
Inoyatova Maqsuda Palvonnazirovna	
"Yashil iqtisodiyot" iqtisodiyotning barqaror rivojlanish asosi sifatida	379
Jiemuratov Temirbay Polatbaevich, Muratbaev Bayram Bazarbay uli	
Aholining daromadlarini soliqqa tortish asosida tengsizlikni kamaytirish yo'llari	384
Vosiqov Ulug'bek Alisherovich	
Soliq to'lovchilarga ko'rsatiladigan raqamli xizmatlarni ko'paytirish orqali soliq bazasini kengaytirish	389
Usmonov Ulug'bek Jaxongir o'g'li	
Совершенствование механизмов стимулирования инновационного развития промышленности: международный опыт и перспективы для узбекистана	394
Ўролова Севара Бехзод кизи	
Стратегия перехода к зеленой экономике Республики Узбекистан	399
Маматова Фатима Абдусаломовна	
Ensuring financial stability of companies international practice experience	405
Abdullayeva Madinabonu Khasanboyevna	
Yashil iqtisodiyotda investitsiya samaradorligini oshirish: barqaror o'sish strategiyasi va imkoniyatlari	409
F.U.Umarov	
Mamlakatimizda sug'urta xizmatlarining roli va ahamiyati	414
Ko'charov Murod Baxtiyorovich	
Проблемы и перспективы развития частного образования	419
Мухаммедов Мурод Мухаммедович, Мардонов Баҳодир Бахронович	
Mahalla tizimida sohaviy islohatlarni amalga oshirish zarurati	425
Karjavova Xurshida Abdumalikovna	

Iqtisodiyotni barqarorligini ta'minlashda jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortish tartibini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari	429
Bobomurotova Manzura Panji qizi	
Bank chakana xizmatlari amaliyotini rivojlantirishda xorij tajribasi	434
Saipnazarova Mohinur Utkir qizi	
Oziq-ovqat sanoati rivojlanishining xorij tajribalari va ulardan foydalanish imkoniyatlari.....	437
Ergashev R.X., Xo'jamov J. T.	
Mintaqada sog'liqni saqlash xizmatlar bozori mexanizmlarini takomillashtirish	442
Davron Kesimov	
Keytering xizmatlari turlari va uning inson omili bilan bog'likligi sifatida.....	446
Nasiba Ergasheva	
Meva-sabzavotchilik mahsulotlari kooperasiyasini rivojlantirish masalalari.....	451
Ergashev R.X.	
O'zbekistonda xizmatlar sektorini rivojlantirish va kambag'allikni qisqartirish: empirik tahlil (2000-2024)	456
S. Alikulov, M.Alikulova	
Avtotransport vositalaridan foydalanishning xorij tajribasi.....	476
Norqobilov Jaxongir	
Oliy ta'lim muassasalarida sun'iy intellektni qo'llashning xorijiy mamlakatlar tajribasi	480
Radjabov Bunyod Abdullalovich	
Efficient use of resources in the production process using the example of cotton and textile clusters	485
Khalikov Talibjon Luptullaevich	
REPO bitimi va uning turlari hamda uning moliya bozorida barqarorlikni ta'minlashdagi ahamiyati	490
Ibrohimov Yorqinjon To'lqin o'g'li	
Digital development of dividend policy in corporate structures in the republic of uzbekistan	498
Shermukhamedov Akmal Komiljonovich	
Tijorat banklari passivlarini tahlil qilishning metodik obzori	503
Ziyodullayev Sodiqjon Mamadillaevich	
Tadbirkorlikda ishlab chiqarish resurslari va ulardan foydalanishning ilmiy-nazariy masalalari.....	513
A.O'tbosarov	
To'g'ri soliqlarni hisoblanishi va undirilish amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	519
Xo'jaqulov Ramshid Yunusovich	
Tijorat banklari tomonidan korporativ mijozlarga ko'rsatiladigan innovatsion bank xizmatlarini shakllantirish yo'llari	526
To'laev Safarmurod Boymuhammad o'g'li	
Макроэкономический анализ механизмов стимулирования роста уровня занятости и меры для уменьшения уровня бедности в Узбекистане.....	532
Амирджанова Ситора Суннат кизи	
Kapital bozorida emitentlarning investitsion jozibadorligini oshirishda dividend siyosati.....	548
Sardor Omonov	
Korporativ qimmatli qog'ozlar amaliyotini rivojlantirish yo'nalishlari	554
Shohyora Otaxonova	
Aylanma kapital rentabelligini baholashga kompleks yondashuv	559
Fayziyev Oybek Raximovich	
Kambag'allik muammosi tadqiq etilishining nazariy asoslari	567
Mirzaxalikov Bobir Baxtiyorovich	
Oliy ta'lim muassasalarida raqamli marketingni talabalar va oilalar qarorlarini hisobga olgan holda optimallashtirish.....	571
Xidoyatov Murod Batirovich	
Qishloq xo'jaligi sohasida kooperatsiyalar rolini mustahkamlash	578
Abdulfarmonov Farrux Faxriddinovich	
O'zbekistonda oziq-ovqat sanoati korxonalarida ishlab chiqarish holati tahlili	584
Shukurov Rustam Ergash o'g'li	

Infratuzilma loyihalarini innovatsion moliyalashtirishni takomillashtirish	593
Yarbazarov Shavkat Butayevich	
Ko'chmas mulkni kadastr baholash xususiyatlari.....	600
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Tijorat banklarining investitsion faoliyatini rivojlantirish	610
Dodiyev Fozil O'tkurovich	
Tadbirkorlik subyektlari mahsulotlarini bozor talabiga mosligini ta'minlash va raqobatni oshirish.....	614
Suyunov Jaloliddin O'ktam o'g'li	
Description of methods for assessing the competitiveness of an enterprise	620
Musayeva Shoira Azimovna	
Sanoat korxonalarini bozor sharoitlariga moslashtirishga nazariy yondashuvlar	624
Begmullayev Otabek Irisaliyevich	
Iqtisodiy inqiroz sharoitida tadbirkorlik subyektlarida iqtisodiy inqirozga qarshi kurashish strategiyalari	630
Jo'rayev Ilhomjon Kamolidinovich	
O'zbekistondagi nodavlat oliy ta'lim tashkilotlarida moliyaviy rejalashtirish metodologiyasi.....	638
Xurramov Jonibek Rustamovich	
Methodology for placing types of green bonds.....	642
Rakhmedova Madinakhon Nusrat qizi	
Tarmoqlar sohasini rivojlantirish va raqobat	647
Fayziyeva Dilafroz Shuxratovna	
Evolution of the pensions in great britain.....	650
Umarova Zulaykho Tursunovna, Rakhmanova Zilola Alisherovna	
Favqulodda ekologik vaziyatlarni bartaraf etishga doir davlat siyosatining uslubiy va tashkiliy-institutsional muammolari.....	654
Azizov T.A.	
Oliy ta'limni moliyalashtirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	658
Yo'ldoshev Jaxongir To'raboyevich	
Mehnat motivatsiyasi nazariyasini rivojlantirishda insoniy munosabatlar maktabining o'rni	662
Aslanov Aziz Mexmonovich	
Перспективы внедрения альтернативной системы отопления тепловыми насосами на социальных объектах узбекистана	668
Руденко Инна Юрьевна, Волков Алексей Владимирович	
Qurilish tashkilotlarida xarajatlar hisobini takomillashtirish.....	675
Abdusalomova Nodira Bakhodirovna, Qurbanov Amirulla Muradilloevich	
Turizm sanoatida ijtimoiy tarmoqlarning roli va ahamiyati.....	682
Kasimova Zilola G'ulomiddinovna	
Совершенствование эффективного управления основными активами предприятий в условиях инновационного развития	686
Мусаева Жамила Кароматовна	
Use of mobile and internet technologies state and development of culture.....	695
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Uroqov Xumoyun Jamshid ugli, Ergashev Suxrobjon Mirzoxiddin ugli	
The influence of physical activity on social education and new sports trends.....	699
Axtamov Djamshed Baxromovich	
Iqtisodiyotni ekologik boshqarishning nazariy asoslari.....	705
Qodirov Abduvohid Abdumannof o'g'li	
The role of participatory budgeting practices in financing infrastructure.....	711
Mirzayev Xursanmurod Egamberdiyevich	
Основы теории факторного анализа прибыли предприятия	717
Алиева С.С.	
Yashil energetikaning mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni	723
Raxmatullayev Umarbek Ulug'bekovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklari depozit operatsiyalarini takomillashtirish	728
I.I.Jo'rayev	
O'zbekistonda islomiy banklarni rivojlantirish istiqbollari.....	734
Nurmuxammedov Abdijabbar Yunusovich	

O'zbekistonda "yashil" iqtisodiyotni rivojlantirishda islomiy moliyaning ahamiyati	741
Axmedov Azamat Kamilovich, Maratova Aseliya Nurpeyis qizi	
Turistik xizmatlar bozorini rivojlantirishning nazariy-uslubiy qoidalari	746
Turayev Og'abek Kaxramonovich	
Aksiyadorlik jamiyatlarida kengashlar faoliyatini baholash uslubiyotini takomillashtirish.....	750
Ismailov Allayor Rashidovich	
Yashil iqtisodiyotda raqamli texnologiyalarni joriy etish borasida muvaffaqiyatli tadqiqotlar.....	760
Nurmetova Muyassar Jumanazarovna	
Составление многокритериальной базы оценки эффективности и результативности предпринимательской деятельности спортивной организации.....	766
Маткаримова Наргиз Тухтасиновна	
Tijorat banklarning resurs bazasini mustahkamlash bilan bog'liq muammolari va ularni bartaraf etish yo'llari.....	772
Sultanmuratova Dilrabo Shaylavbekovna	
Agroservis xizmatlari ko'rsatish qishloq xo'jaligida yaratilgan mahsulotlarning iste'mol qiymatini oshiruvchi omil sifatida.....	777
Iroda Turdibayevna Kudratova	
Shaxsda individual imkoniyatlar rivojlanishining yoshga doir xususiyatlari	783
Tulyaganova Gulnoza Olimjon qizi	
O'zbekistonda turizm sohasining rivojlanish bosqichlari.....	787
Xolmurzayev Sobir Nazarovich	

O'ZBEKISTONDA TURIZM SOHASINING RIVOJLANISH BOSQICHLARI

Xolmurzayev Sobir Nazarovich

Denov tadbirkorlik va pedpgogika instituti o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada O'zbekistonda turizm sohasining rivojlanish bosqichlari tahlil qilingan bo'lib, mustaqillikdan keyingi davrda amalga oshirilgan islohotlar va ularning natijalari ko'rib chiqilgan. Turizm infratuzilmasini rivojlantirish, investitsiyalarni jalb qilish, milliy meros ob'ektlaridan samarali foydalanish hamda davlat tomonidan amalga oshirilgan strategik dasturlarning ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, zamonaviy turizm yo'nalishlari, raqamli texnologiyalarning joriy etilishi va turistik xizmatlar sifatining oshirilishi bo'yicha olib borilgan chora-tadbirlar o'rganilgan.

Kalit so'zlar: turizm sohasidagi islohotlar, xususiylashtirish va davlat tasarrufidan chiqarish, O'zbekistonda turizm sohasini rivojlantirish bosqichlari, turistik xizmatlar, turistlar oqimi.

Abstract: The article examines the stages of tourism development in Uzbekistan, focusing on the reforms implemented in the post-independence period and their outcomes. The significance of tourism infrastructure development, investment attraction, efficient utilization of national heritage sites, and strategic government programs is highlighted. Additionally, modern tourism trends, the integration of digital technologies, and measures to enhance the quality of tourism services are analyzed.

Key words: reforms in the field of tourism, privatization and privatization, stages of development of tourism in Uzbekistan, tourist services, flow of tourists.

Аннотация: В статье проанализированы этапы развития туристической отрасли Узбекистана, а также реформы, проведенные в постсоветский период и их результаты. Освещена роль развития туристической инфраструктуры, привлечения инвестиций, эффективного использования объектов национального наследия и реализации стратегических государственных программ. Также изучены современные направления туризма, внедрение цифровых технологий и меры по повышению качества туристических услуг.

Ключевые слова: реформы в сфере туризма, приватизация и приватизация, этапы развития туризма в Узбекистане, туристические услуги, поток туристов.

KIRISH

O'zbekiston mustaqillikka erishganidan so'ng bozor iqtisodiyotiga asoslangan jamiyat barpo etishni o'zining ustuvor maqsadi sifatida belgiladi. Ushbu jarayonda turizm sohasi ham muhim tarmoqlardan biri sifatida rivojlantirilmoqda. Turizm faqatgina tarixni o'rganish yoki turli xalqlar va madaniyatlar bilan tanishish vositasi emas, balki yirik iqtisodiy sektor hamdir. Mazkur sohani samarali yo'lga qo'yish, avvalo, malakali mutaxassislariga bog'liq bo'lib, zamonaviy kadrlarni tayyorlash bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biri sanaladi. Bu borada Samarqand iqtisodiyot va servis instituti, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Singapur menejmentni rivojlantirish universiteti, shuningdek, Buxoro, Urganch va Nukus davlat universitetlari hamda turizm sohasiga ixtisoslashgan kasb-hunar kollejlari muhim hissa qo'shib kelmoqda.

Tajriba shuni ko'rsatadiki, turizmning tarixi, asosiy yo'nalishlari, turlari hamda turistik xizmatlar haqida chuqur bilim berish, bu sohaning muhim tushunchalari va atamalarini to'g'ri tasniflash alohida e'tibor talab qiladigan masalalardandir. Shu sababli, turizm ilm-fanining alohida yo'nalish sifatida rivojlantirilishi strategik ahamiyat kasb etadi.

Yangi O'zbekistonning 2022–2026-yillarga mo'ljallangan taraqqiyot strategiyasida mamlakatda amalga oshirilayotgan islohotlarning zarur siyosiy-huquqiy, ijtimoiy-iqtisodiy va ilmiy-ma'rifiy asoslarini yaratish maqsad qilingan. Xususan, milliy iqtisodiyotni rivojlantirish va uning barqaror o'sishini zamon talablariga mos tarzda ta'minlash muhim vazifalardan biri sifatida belgilangan. Shu nuqtai nazardan, turizm sohasi nafaqat sanoat korxonalarining moliyaviy barqarorligini oshirish uchun ichki imkoniyatlarni kengaytirish, balki ushbu sektorning texnologik jihatdan modernizatsiya qilinishi va mavjud resurslardan samarali foydalanish orqali innovatsion tadqiqotlarni amalga oshirish zaruriyatini ham taqozo etadi.

Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, iqtisodiy taraqqiyot va xalqaro maydondagi raqobatbardoshlikni ta'minlashda investitsiyalar muhim rol o'ynaydi. Shu bois, mahalliy va xorijiy investorlarning faoliyatini rivojlantirish hamda ularning qonuniy manfaatlarini himoya qilish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biri bo'lib qolmoqda. Shu bilan birga, investitsiya muhiti xalqaro andozalarga mos keladigan shaklda rivojlantirilishi lozim.

Ammo hozirgi kunga kelib, O'zbekistonda investorlarning iqtisodiy faoliyatini xalqaro reytinglarda baholash uchun yetarlicha samarali mexanizmlar ishlab chiqilmagan. Bu esa sohaga oid institutsional yondashuvlarni takomillashtirish va innovatsion investitsiya muhitini shakllantirish zaruratini yuzaga keltirmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Turizm sohasi bo'yicha ilmiy tadqiqotlar Al-Smadi H. M., Buzrukova M., Janzakov B., Ilieş A., Grama V., Ilieş D. C., Csobán Vargáné K., Dávid L. D. kabi olimlarning asarlarida o'z aksini topgan. Shuningdek, mustaqil davlatlar olimlari orasida Pardayev M., Sazonov T., Batalina M. kabi tadqiqotchilar ham ushbu yo'nalishda muhim ilmiy izlanishlar olib borgan. Ularning ishlari turizmning nazariy jihatlarini yoritish, sohaga oid asosiy tamoyillarni tahlil qilish va xalqaro tajribani umumlashtirishga qaratilgan.

Pardayev M. va hamkorlari (2000) tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlarda turizm sohasida talab shakllanishiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar batafsil o'rganilgan. Ular orasida iqtisodiy faollikning o'sishi, xalqaro va ichki bozorlarda iste'molchilarning daromadlarining ortishi, zamonaviy hayot tarzining segmentatsiyalanishi, shuningdek, sayohatlarga bo'lgan ehtiyoj va iste'molchilarning xatti-harakatlari asosiy omillar sifatida qayd etilgan.

M. Batalina (2007) esa o'z tadqiqotlarida Rossiya Federatsiyasida turizmning iqtisodiyotning turli tarmoqlari bilan o'zaro bog'liqligini yoritgan. Uning fikricha, turizm sohasi sanoat, transport, infratuzilma, qishloq xo'jaligi va boshqa iqtisodiy yo'nalishlar bilan uzviy bog'liq bo'lib, kompleks yondashuvni talab etadi.

Mazkur maqolada "Turizmni rejalashtirish", "Xalqaro turizm", "Turizm marshrutlarini ishlab chiqish texnologiyasi", "O'zbekistonning turistik resurslari", "Turizm ekskursiya xizmatlari", "Turizm operatorlik faoliyatini tashkil etish", "Turizm geografiyasi" kabi tushunchalar ilmiy-nazariy asosda tahlil qilinadi. Bu mavzularga bag'ishlangan ko'plab ilmiy ishlar va monografiyalar xorijiy va mahalliy iqtisodchi olimlar tomonidan yaratilgan bo'lib, turizm sohasi bo'yicha chuqur tahliliy tadqiqotlar olib borilgan.

Ushbu tadqiqot doirasida quyidagi asosiy jihatlariga e'tibor qaratiladi:

Sayohatchi va turist tushunchalarining mohiyatini ochib berish;

Turizm sohasining tasnifi va turlariga oid ma'lumotlarni yoritish;

Turizm resurslarining iqtisodiy ahamiyatini tahlil qilish;

Turistik xizmatlar va mahsulotlar o'rtasidagi asosiy farqlarni aniqlash;

Turizm industriyasi va infratuzilmasining rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillarni baholash;

Ekologik, gastronomik va qishloq turizmi rivojlanishining zamonaviy tendensiyalarini o'rganish;

Turizm sohasida menejment va marketing tadqiqotlarini amalga oshirish jarayonlarini tahlil qilish;

O'zbekiston Respublikasining turizm siyosati va uning amaliy natijalarini o'rganish;

Turizm xizmatlarini litsenziyalash, sertifikatlash va standartlashtirish jarayonlari bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqola mavzusi O'zbekistonda turizm sohasining rivojlanish bosqichlari bo'lib, uni tahlil qilishda qiyosiy tahlil, tuzilmaviy tahlil va monografik tahlil usullaridan foydalanildi hamda takliflar ishlab chiqildi. O'zbekistonda turizm sohasining rivojlanish bosqichlari barqarorligini oshirish uchun mavjud moliyaviy muammolarni aniqlashga e'tibor qaratilgan. Avvalo, mavzuning dolzarbligi asoslangan bo'lib, ushbu soha bo'yicha xorijiy va mahalliy olimlarning ilmiy ishlari o'rganildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bugungi kunda jahon iqtisodiyotida turizm sohasi eng tez sur'atlar bilan rivojlanayotgan tarmoqlardan biri hisoblanadi. Ko'plab davlatlar ushbu sektorni rivojlantirish orqali o'z aholisini ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan qo'llab-quvvatlash, bandlikni oshirish va iqtisodiy o'sishni jadallashtirishga erishmoqda. Turizm sohasi iqtisodiy qiymat zanjirida yangi ish o'rinlarini yaratish va mamlakatga xorijiy valyuta oqimini jalb etish orqali muhim o'rin egallaydi.

Dunyoning rivojlangan davlatlari zamonaviy turistlarning ehtiyojlarini qondirish maqsadida iqtisodiy tuzilmalari va strategiyalarini tubdan yangilamoqda. Turizmni barqaror rivojlantirish davlat organlarining muvofiqlashtirilgan hamkorligi bilan bir qatorda, davlat-xususiy sektor sherikchiligini ham talab etadi. Ushbu sheriklik doirasida investitsiyalar oqimi oshib, sohaga yangi texnologiyalar joriy etiladi va malakali kadrlarni jalb qilish imkoniyati yaratiladi. Shu sababli, turizm nafaqat iqtisodiy foyda keltiruvchi tarmoq, balki kambag'allikni kamaytirish va hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga ko'maklashuvchi omil sifatida ham katta ahamiyatga ega.

Turizm sohasi, ayniqsa, tabiiy va madaniy meros obyektlarini asrab-avaylash talab etiladigan hududlarda o'sish imkoniyatiga ega. Ushbu jarayon global barqaror rivojlanish tamoyillariga mos kelib, atrof-muhit muhofazasi, tarixiy yodgorliklarni saqlash hamda mahalliy an'analarni asrashga xizmat qiladi. Barqaror

turizmni shakllantirish uchun esa jamiyat ekologiya, madaniy meros va milliy qadriyatlarga nisbatan mas'uliyatli yondashishi lozim.

O'zbekiston turizm sohasi doirasida faol dam olish, sport turizmi, qoyaga chiqish, chang'i sporti hamda ta'lim maqsadida sayohat qilish kabi yo'nalishlarga e'tibor qaratmoqda. Turistlar soni yildan-yilga ortib bormoqda. Agar 2005-yilda mamlakatga tashrif buyurgan sayyohlar soni 240 ming kishini tashkil etgan bo'lsa, 2017-yilda bu ko'rsatkich 2,5 millionga yetgan. 2018-yilda esa sayyohlar oqimi 5,3 million kishini tashkil etgan bo'lib, ulardan 5 milioni MDH davlatlaridan, 325 ming nafari esa uzoq xorijdan tashrif buyurgan.

Turizm infratuzilmasini rivojlantirish bo'yicha ham keng ko'lamlı ishlar olib borilmoqda. Jumladan, so'nggi yillarda mehmonxonalar, dam olish maskanlari va turistik yo'nalishlarning soni sezilarli darajada oshgan. 2023-yilning o'zida 15 mingta yangi mehmon o'rni tashkil etilib, umumiy mehmonxonalar sig'imi 140 ming kishiga yetkazildi. Bundan tashqari, 540 ta dam olish maskani barpo etildi, 70 ta yangi turizm marshruti ochildi va 6 ta xususiy aviakompaniya faoliyatini boshladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev turizm sohasida hali to'liq ishga solinmagan imkoniyatlar mavjudligini ta'kidlab, Butunjahon Turizm Tashkiloti yig'ilishi mamlakatning turizm salohiyatini dunyoga namoyon etish uchun qulay fursat ekanligini qayd etgan edi.

Hozirgi paytda O'zbekiston turizm sohasida quyidagi muhim masalalar bo'yicha faoliyat olib bormoqda:

Davlat tasarrufidan chiqarish va xususiylashtirish jarayonlarini jadallashtirish;

Xorijiy investitsiyalarni jalb qilish va investorlar uchun qulay muhit yaratish;

Tashqi bozorlarga chiqishning yangi yo'llarini topish va xalqaro turizm brendini shakllantirish;

Berlin, London, Madrid va Moskva kabi yirik xalqaro turizm ko'rgazmalarida faol ishtirok etish;

Turizm sohasi manfaatlarini himoya qiluvchi nodavlat tashkilotlarni rivojlantirish;

Turizm yo'nalishlarini diversifikatsiya qilish, ekologik talablarni oshirish va yangi hududlarni turizm markazlariga aylantirish;

Mehmonxona biznesida xalqaro menejment standartlarini joriy etish;

Kichik va o'rta hajmdagi mehmonxonalar tarmog'ini kengaytirish;

Turizm sohasi bo'yicha malakali kadrlarni tayyorlash (o'rta maxsus va oliy ta'lim bosqichida);

Xalqaro tajribalarni o'rganish va ilg'or amaliyotlarni mahalliy sharoitga moslashtirish;

Ilmiy tadqiqotlar va innovatsion loyihalarni amalga oshirish;

Butunjahon Turizm Tashkiloti (BTT) tadqiqot guruhi bilan hamkorlik qilish hamda "Turizm to'g'risida"gi qonunni ishlab chiqish bo'yicha ishlarni olib borish;

Turistik firmalarning "Ustoz", "Meros", "Ekosan" kabi nodavlat va korporativ tashkilotlar bilan hamkorlik aloqalarini rivojlantirish.

Mazkur chora-tadbirlar O'zbekistonning xalqaro turizm bozorida raqobatbardoshligini oshirish, iqtisodiy samaradorlikni ta'minlash hamda turizm sohasining barqaror rivojlanishiga zamin yaratishga xizmat qiladi.

1-jadval. Xalqaro turizm turlari.

Таснифий белгиси	Туризм турлари
Саёхатлар мақсади	Дам олиш ва рекреатсия Davolanish Ishga doir (Business & Intsentive)** Ta'limiy Diniy Etnik Boshqalar
Takliflar turi	Yakka holda Guruh bo'lib Kompleks xizmat ko'rsatish Hammasi qo'shilgan (All - inclusive) Klubda dam olish Alohida e'tibor (VIP)
Buyurtmachilar turi	Korporativ
Harakatlanish usuli	Aviatsiya Temir yo'l Avtoturizm Avtobusli Dengiz sayohati (Sea cruise) Daryo sayohati Piyoda (Hiking) Veloturizm

Cafarni tashkil etish usuli	Uyushtirilgan Xususiy
Sayohatchilar yoshi	Yoshlar Keksa yoshdagi odamlar uchun (Senior)

XULOSA VA TAKLIFLAR

Agar turizm marketingni tizim sifatida ko'rib chiqadigan bo'lsak, albatta, uning tarkibiy qismlarini — maqsadlari, vazifalari va funksiyalarini hisobga olishimiz kerak. Ularning o'zaro aloqasi va o'zaro ta'sirini ajratib, o'rganish orqali turistik korxonaning marketing konsepsiyasini amalga oshirishning asosiy chegaralarini belgilash mumkin.

Turistik biznesda professional mutaxassislar bir-birlarini yarim so'zda tushunadigan bir qator atamalar mavjud. Group va FIT atamaları eng ko'p ishlatiladigan iboralardan hisoblanadi. FIT abbreviaturasi Foreign Independent Traveler (xorijiy mustaqil sayohatchi) ma'nosini anglatadi. O'zbek tilida esa yakka turist deb ataladi. U sayohat marshruti va jadvalini o'z xohishiga qarab mustaqil belgilaydi.

Yakka turist turagentlik xizmatidan foydalanishi mumkin, lekin sayohatni mustaqil tashkil etishi ham ehtimoldan xoli emas. Masalan, internet orqali mehmonxonalar, restoranlar, transport va boshqa xizmat ko'rsatuvchi korxonalar (yetkazib beruvchilar) bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'lanishi mumkin. Ular o'z xizmatlarini yakka turistlar va guruh sayohatchilari uchun alohida tariflar bo'yicha taklif qiladilar. Odatda, yakka turistlar uchun sayohat narxi guruh sayohatlariga qaraganda qimmatroq bo'ladi (har bir turistga hisoblaganda).

Kompleks xizmat ko'rsatish (package tour) guruh turizmi uchun taklif etiladigan asosiy xizmat turlaridan biri hisoblanadi. Turist turpaket sotib oladi, unda sayohat narxiga kiritilgan xizmatlar to'plami qayd etilgan bo'ladi. Odatda, turpaket narxi unga kiruvchi ayrim xizmatlar narxining umumiy yig'indisidan pastroq bo'ladi. Guruh turpaketi guruh vaucheri bilan rasmiylashtiriladi. Guruh turistlari ushbu vaucher evaziga kompleks xizmatlardan foydalanishlari mumkin. Bunga aviatahish, mehmonxonaga joylashish, restoranda ovqatlanish, ekskursiya xizmatlari va boshqa xizmatlar kiradi. Turpaket tarkibiga butun sayohat davomida gid-tarjimon xizmatlari ham kiritilishi mumkin.

Bunday xizmatlar ayniqsa yoshlar va maktab guruhlari, shuningdek, keksa yoshdagi turistlar orasida mashhurdir. Professional gid-tarjimonlar ekskursiyalar o'tkazadi, turistlar boradigan marshrut bo'yicha ma'lumot beradi hamda guruh xizmatlari bilan bog'liq barcha tashkiliy masalalarni hal etishda ko'maklashadi. Guruhning barcha a'zolariga g'amxo'rlik va e'tibor qaratadi. Gid-tarjimonlar sayohat chog'ida turistlarga diqqatga sazovor joylar haqida tushuntirish beradi, tarixiy va madaniy yodgorliklar haqida hikoya qiladi.

"Hammasi qo'shilgan" (All inclusive) — joylashish xizmatining maxsus turi bo'lib, ayrim qimmatbaho mehmonxonalar tomonidan taklif etiladi. Ushbu xizmat turi doirasida butun restoran-mehmonxona xizmatlari to'plami bitta narxga kiritiladi. Ayniqsa, yuqori maqomli shaxslar (VIP) uchun mo'ljallangan turistik kompleks xizmatlar alohida e'tibor talab qiladi. Bunday xizmat yuqori darajadagi servisini (va, albatta, yuqori narxni) nazarda tutadi. Misol uchun, aeroport, chegara va bojxona rasmiyatchiliklaridan o'tish jarayoni soddalashtirilishi, shinam xonalar, limuzinda transfer, tantanali kutib olish, prezident apartamentlariga joylashtirish, maxsus marosimlar tashkil etish kabi xizmatlar ko'rsatilishi mumkin.

Klub dam olish (Club holidays) — turistik dam olishning alohida shakli bo'lib, o'z hududiga va joylashish vositalariga ega maxsus tashkilotlar tomonidan taqdim etiladi. Bunday klub mijozlari ko'ngil ochish va faol dam olish uchun maxsus xizmatlardan foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Pardayev M. Q. va boshqalar. Xizmat ko'rsatish, servis va turizm sohalarini rivojlantirish: muammolar va ularning yechimlari. O'quv qo'llanma. — T.: "Iqtisod-moliya", 2008. — 133 b.
2. Safarov B., Al-Smadi H. M., Buzrukova M., Janzakov B., Ilieş A., Grama V., Ilieş D. C., Csobán Vargáné K., Dávid L. D. (2022). Forecasting the Volume of Tourism Services in Uzbekistan. Sustainability, 14, 7762. <https://doi.org/10.3390/su14137762>
3. 2022–2026-yillarga mo'ljallangan Taraqqiyot strategiyasi.
4. CBI Ministry of Foreign Affairs. <https://www.cbi.eu>
5. Butunjahon Turizm Tashkiloti (UNWTO) rasmiy sayti. <http://unwto.org>
6. Tuxliyev I. S., Bektemirov A. B., Usmanova Z. I. Turizm marketing. O'quv qo'llanma. — S.: SamISI, 2010. — 144 b.
7. Tuxliyev I. S., Qudratov G' H., Pardaev M. Q. Turizmni rejalashtirish. Darslik. — T.: «Iqtisod-moliya» nashriyoti, 2010. — 263 b.
8. Mamatqulov X. M. Mehmonxona va turistik komplekslarda xizmatlarni tashkil etish. O'quv qo'llanma. — S.: SamISI, 2012. — 340 b.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
